

PSIXODIAGNOSTIK TADQIQOTLARNI AMALGA OSHIRISH JARAYONIDAGI MUAMMOLAR

Salayeva Muborak Saburovna – professor v.b., Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Abduhakimova Mubina - Nizomiy nomidagi Toshkent

***Annotatsiya.** Maqolada psixodiagnostik metodikalarni to'g'ri tanlashning psixologik tadqiqotlar jarayonida olingan natijalarga ta'siri muhokama qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** psixologik tadqiqot, psixodiagnostika, eksperimentator, shaxs, xulq, motiv, asbob-uskuna, texnik o'lchov, ishonchlilik, sifat, natija.*

***Аннотация.** В статье рассматривается влияние правильного выбора психодиагностических методов на результаты, полученные в ходе психологического исследования.*

***Ключевые слова:** психологическое исследование, психодиагностика, экспериментатор, личность, поведение, мотив, оборудование, техническое измерение, достоверность, качество, результат.*

***Abstract.** The article discusses the influence of the correct choice of psychodiagnostic methods on the results obtained in the course of psychological research.*

***Key words:** psychological research, psychodiagnostics, experimenter, personality, behavior, motive, equipment, technical measurement, reliability, quality, result.*

Pedagogik-psixologik eksperiment, tadqiqotning ishonchli vositasi bo'lishi hamda natijalarning haqqoniyligiga ishonch hosil qilish uchun va ushbu natijalar asosida to'g'ri xulosa chiqarish uchun tadqiqotda qo'llanilgan psixodiagnostik metodika ilmiy asoslangan bo'lishi kerak, bunda metodlar quyidagi talablarga javob berishi lozim: validlik, ishonchlilik, bir sifatlilik va aniqlik. Endi har bir talabni alohida ko'rib chiqamiz.

«Validlik» atamasi Evropa tillaridan olingan boʻlib, u quyidagi maʼnoni anglatadi: «toʻlaqonli», «yaroqli», «mos». Psixodiagnostik metodikaning validlik sifatidagi tavsifi uning aynan oʻrganilayotgan psixologik xususiyatga moʻljallanganligi va ushbu psixologik xususiyatni baholashga mosligi hamda yaroqliligini koʻrsatib beradi.

Metodikaning validlik tavsifi ushbu metodika orqali haqiqatdan ham psixologik sifatni oʻlchash mumkin, degan xulosadan tashqari uni qoʻllash mumkin boʻlgan sohani va uning sharoitlari haqidagi maʼlumotlarni ham oʻziga qamrab oladi.

Metodikani tuzish jarayonida darhol uning validligini baholash juda murakkabdir. Odatda metodikaning validligini tekshirish va aniqlashda metodika uzoq muddat qoʻllanilgandan soʻng u haqida xulosa chiqarish mumkin.

Psixodiagnostik tadqiqot jarayonida ushbu omillarning oʻzgarishi oʻlchovning ishonchlilik darajasini pasaytiradi, chunki bu omillarning doimiyligini saqlab turishning imkoni yoʻq, shuning uchun ham psixodiagnost metodikaning yuqori darajada ishonchliligiga amin boʻlishi juda qiyin. Ushbu omillarning asosiylaridan biri metodikaning oʻzining ishonchliligidir, chunki qolgan omillarning olingan natijalar doimiyligiga taʼsiri ancha kamdir.

Metodikaning aniqligi – psixodiagnostik tadqiqot paytida biror-bir xususiyatni baholashda ozgina oʻzgartirishga ham javob qaytarish qobiliyatida namoyon boʻladi. Metodikaning aniqligini texnik oʻlchov asbob-uskunalarining aniqligi bilan izohlash mumkin. Masalan: santimetrga boʻlingan metrdan koʻra millimetrga boʻlingan chizgʻich bilan aniqroq oʻlchash mumkin.

Psixodiagnostik metodika qanchalik aniq boʻlsa, oʻlchovning sifati shuncha yuqori boʻladi. Ammo amaliy psixodiagnostikada hamma vaqt ham oʻlchovning aniqligi, baholashning Yuqori darajasi talab qilinmaydi. Masalan, butun tadqiqotda tanlama sinaluvchilarni ikkiga boʻlish kerak boʻlsa, u holda qoʻllanilayotgan metodika aynan shunga mos holda boʻlinishi kerak, undan koʻpga ham, kamga ham emas. Agar sinaluvchilar beshta guruhga boʻlinishi shart boʻlsa, u holda beshta

o'lchov shkalasi bor metodikani qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi va ular beshta punktdan iborat bo'lishi kerak, masalan «ha», «yo'qdan ko'ra ha», «yo ha, yo yo'q», «yo'q hadan ko'ra», «yo'q» shaklida. Metodikanig bir sifatligi ushbu metodika yordamida olingan natijalar qay darajada, aynan bir xususiyatga taalluqli o'zgarishni o'lchashi bilan tavsiflanadi. Agar o'rganilayotgan xususiyatlardan olingan ko'rsatkichlar, ushbu metodika bilan bog'liq bo'lmagan boshqa bir xususiyat ko'rsatkichlarini namoyon qilsa, u holda ushbu metodika bir sifatlik mezoniga mos bo'lmaydi. Masalan, tadqiqotchini shaxsning xulq motivlarini baholash qiziqтира, u sinaluvchining xulq motivlariga taalluqli to'g'ridan-to'g'ri savollar berishi mumkin, u holda olingan javoblar bir xillik mezoniga mos tushishi kamdan-kam hollarda ro'y berishi mumkin, chunki sinaluvchi o'z xulq motivlarini anglagan holda eksperimentorga xulq motivlarining ijobiy tomonlarini ko'rsatishga harakat qiladi.

O'quvchi, talabning faqat bilimlarni o'zlashtirishini baholash ham bir sifatlik mezonini to'liq qanoatlantira olmaydi, chunki bilimni o'zlashtirishga hamisha ham ob'ektiv baho qo'yilmaydi, bunda o'quvchining bilimlaridan tashqari, uning o'qituvchi bilan munosabati va o'quvchining xulqi ko'rinishi ham namoyon bo'ladi.

Psixodiagnostikada biror-bir metodikani qo'llashdan oldin tadqiqotchi ushbu metodikani validligi, ishonchliligi, aniqligi va bir sifatlik talablariga javob bera olishiga to'liq ishonch hosil qilishi shart. Aytib o'tilgan mezonlardan asosiylari: validlik va ishonchlikdir, agar o'lchov uskunalari bu ikkala mezoniga mos kelmasa, u holda psixodiagnostikada bu vositalarni qo'llash umuman mumkin emas. Mabodo metodikaning aniqligi va bir sifatligi to'liq bo'lmasa ham uni aniq shartlar asosida qo'llash mumkin. Ammo quyidagilarni unutmaslik zarur:

✓ noaniq metodika, o'tkazilayotgan eksperiment natijalari biror-bir xususiyatdagi kichik o'zgarishlarni aniqlash imkonini bermaydi;

✓ metodika bir sifatligining to'liq emasligi, hamisha ham aynan baholanayotgan xususiyatdagi o'zgarishlar darajasi bilan olingan ko'rsatkichlarni taqqoslash imkonini bermaydi.

Psixodiagnostik natijalarga qo'llanilgan metodikadan tashqari voqea hamda hodisalar ham ta'sir qiladi. Ya'ni berilgan ko'rsatmalarni sinaluvchining to'g'ri tushunmasligi va test vaqtida sinovchining xulqi va shaxs xususiyatlari o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Agar voqelikni sinaluvchi imtihon sifatida qabul qilsa, o'zini shu voqelikka mos tarzda tutadi. Yuqori xavotirli odamni hamisha va hamma payt yuqori «xavotirlik» holati qamrab oladi, har qanday hodisani xavf sifatida qabul qiladi. Kichik darajali xavotirli odam buning aksidir, ya'ni o'zini erkin tutadi.

Sinaluvchilarning xulqi, xatti-harakati va ularning ko'rsatgan natijalari ko'rsatmalarni qanday tushunishi bilan bog'liqdir. Ba'zan tadqiqot natijalariga sinovchining xulqi va xatti-harakati ham ta'sir qilishi mumkin. Masalan, eksperimentator haqida sinaluvchining fikri ijobiy bo'lsa, uning xatti-harakatida, munosabatida imkoni boricha sinovchiga yaxshi natija berishga harakat qiladi. Buning aksi bo'lsa, eksperimentatorga nisbatan sinaluvchida antipatiya bo'ladi.

Asosiy ko'rsatma: eksperimentator bosiq, muvozanatli, xatti-harakati sinaluvchilarga nisbatan yaxshi va do'stona bo'lishi kerak.

Tarbiyachi qancha ko'p eksperimental psixologik tadqiqotlar o'tkazsa, uning tajribasi shuncha ortib boradi. U quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ✓ bola faoliyatining xususiyatlarini o'yin va o'quv vaziyatlarida tahlil qilish;
- ✓ maktab, maktabgacha ta'lim muassasasi, oila sharoitiga moslashish, moslasha olmaslik darajasini aniqlash;
- ✓ bolaning ichki dunyosini tushunib olish istagi;
- ✓ shaxsi xususiyatlarini har tomonlama rivojlantirishda unga har qanday yordam ko'rsatish.

Psixolog-eksperimentator faoliyati tadqiqotda ta'sir qiladigan alohida xususiyatlarga ega. Shuning uchun M.P.Kononova (1963) ta'kidlaganidek, bo'lajak tadqiqotchi o'zida quyidagi sifatlarni shakllantirmog'i lozim:

- tadqiqot qarorlarini tez va aniq tuzish;
- bola topshiriqni qanday bajarayotganligiga va uning xulq-atvorini kuzatishga diqqat qaratish;
- bola bilan yaxshi aloqaga kirishish, uning hamma aytganini yozib, xulqidagi ba'zi reaksiyalarni to'g'ri baholash qobiliyatini yo'qotmaslik va boshqalar.

Bundan tashqari, tadqiqotchi eksperimental tekshiruvga turlicha munosabatda bo'lishi kerak. Masalan, bog'cha yoshidagi bolalarni shunga qiziqtirish kerakki, bolalar eksperimentator xonasida ko'proq bo'lib, uning hamma talablarini bajarishga intilsin. Bunga bolalarga qiziqarli rasmlarni ko'rsatib, ularni hikoya qilib berish kubiklardan har xil narsalar yasash orqali erishish mumkin. Bolada qiziqish paydo bo'lishi bilan birga uning xotirasi, diqqati, mantiqiy jarayonlari o'rganiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari va o'smirlar bilan tadqiqot o'tkazgan paytda ular bilan shunday kirishib ketish kerakki, bolalarda tajribaga qiziqish, tadqiqotchiga ishonch va o'z ichki dunyosini ochish istagi paydo bo'lsin.

Shuni ta'kidlash joizki, hamma bolalar ham tekshiruvga qiziqadilar. Lekin ba'zi hollarda, ular takroran tadqiqotda ishtirok etishdan bosh tortadilar. Ko'pincha bu tengdoshlariga nisbatan yomon natijalar olganda eksperimentatordan ortiqcha so'z eshitganda paydo bo'lishi mumkin. Bunday bolalarga o'zgacha munosabatda bo'lish darkor. Ular arzimasa sabab uchun ham maqtovgacha muhtojlar.

Eksperimental-psixologik tadqiqot natijalari ishonchli bo'lishi uchun, tadqiqotchi uni o'tkazishda ma'lum sxema (umumiy reja)ga amal qilishi kerak. Tadqiqotchi ishini bolaning hayoti, uning jismoniy va psixik taraqqiyotining xususiyatlari, oilada, maktabda, maktabgacha ta'lim muassasasi(MTM)da ta'lim va tarbiyaning ijtimoiy-madaniy sharoitlarini aks ettiradigan materiallar bilan

tanishishdan boshlashi kerak. Tadqiqotchi uchun bola tugʻilishi bilan bogʻliq (onasida homiladorlik toksikozlari boʻlganligi, chala tugʻilganligi va h.k.), 3 yoshgacha boʻlgan davrdagi taraqqiyotining xususiyatlari haqidagi ma'lumot ham muhimdir (nevrologik xususiyatlar va tanasida kasallik mavjudligi – titrab-qaltiraydigan xuruj, kunduzgi va tungi enurez (siyib qoʻyish), duduqlanish, bosh miya va markaziy nerv sistemasi kasalliklari, bola qachondan boshlab yura boshlagan, gapira boshlagan, bogʻchaga va maktabga kelishdan oldin qanday rivojlangan). Bu ma'lumotlarni ota-onalar bilan tanishganda, bolaning shaxsiy daftarini koʻrib chiqqanda, u bilan bevosita suhbatlashganda olish mumkin.

Bolaning individual-psixologik xususiyatlarini oʻyin faoliyatida, topshiriqlarni bajarish jarayonida, oʻquv faoliyatida, psixologik-pedagogik eksperiment sharoitlarida uning xulq-atvorini kuzatib ham oʻrganish mumkin. Kuzatishda olingan ma'lumotlar oldindan tayyorlangan tadqiqot qaroriga yoziladi.

Eksperimental-psixologik tadqiqotda kuzatish jarayoni ixtiyoriy boʻlib, odatda hayotiy sharoitlarda pedagog ixtiyoriy ravishda kuzatadi. MTMda, boshlangʻich sinflarda boʻlajak tarbiyachining ishi ixtiyoriy va ixtiyorsiz kuzatish malakalarini bir xilda rivojlantirishni talab qiladi.

Eksperimental-psixologik tadqiqot oʻtkazishdan oldin pedagog-tadqiqotchi bola bilan suhbatlashadi. Bunda u bola bilan ijobiy - hissiy aloqa oʻrnatib, bajariladigan topshiriqning maqsad va vazifalarini tushuntirib beradi. Suhbat psixologik tadqiqot metodi sifatida bola haqida ma'lumot olish imkonini beradi. Suhbat oldindan tayyorlangan savollar asosida oʻtkazilishi stixiyali ravishda kechishi mumkin. Bunda tadqiqotchi suhbat jarayonida bolaning oilasiga tengqurlariga tegishli boʻlgan, unga yoqmaydigan savollarni bermasligi kerak. Suhbatda bola shaxsining xususiyatlari, oʻzining jismoniy va psixik holatiga, ishchanligiga baho berishi aniqlanadi.

Tekshiriluvchining ijtimoiy-madaniy darajasi, ma'lumoti, qiziqishlari, ehtiyojlari, oʻzaro fikrlashuv qobiliyati aniqlanadi. Ba'zi hollarda suhbat

psixoprofilaktik va psixoterapevtik maqsadlarda o'tkaziladi, bunda bola boshidan kechirayotgan qo'rqinch, xavotirlanish, o'ziga ishonmaslik kabi holatlar yo'qotiladi. Shunday qilib, tarbiyachi suhbat jarayonida tadqiqot oldiga qo'ygan vazifaga bog'liq ravishda bola hayoti haqida muhim ma'lumot olishi kerak.

Eksperimental vaziyatda bola beriladigan yo'l-yo'riq, ko'rsatmani tushunishi muhim rol o'ynaydi. Ko'rsatma tushunarli, bolaning yoshi va aqliy rivojlanish darajasiga mos bo'lishi kerak. Bola topshiriqni bajarishni boshlaganidan so'ng ko'rsatmani misollar yordamida qo'llab-quvvatlash bilan mustahkamlash zarur, bu esa sinaluvchida faoliyatga ijobiy munosabatni shakllantiradi.

Tajriba jarayonida tadqiqotchi bola nimada qiynalayotganini aniqlaydi va unga yordamlashadi. Ko'rsatmaga kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar haqidagi barcha ma'lumotlar oldindan tayyorlangan tadqiqot qaroriga yozib qo'yiladi.

Eksperiment jarayonida olingan natijalarni puxta yozib borish, keyingi sifat tahliliga asos bo'ladi.

A.Binening (1910) ta'kidlashicha, eksperimental-psixologik tadqiqotni o'tkazish uchun ruchka, ozgina qog'oz va ko'p chidam zarur. Tadqiqotchi u yoki bu olingan ma'lumotni iloji boricha tezroq qarorga yozib olishi kerak. Har bir tajriba qarori alohida qog'ozda bo'lishi lozim. Tekshiruv qog'ozlari har xil bo'lishi mumkin. Ular alohida psixodiagnostik tadqiqot natijalarini yozib olish uchun maxsus shaklga ega bo'ladi. Unda qator metodikalar majmui ham aks etishi mumkin. Tekshiruv qog'ozlarini to'g'ri to'ldirish, qarorlarini yozib borish turli metodikalar bo'yicha olingan natijalarni umumlashtirish, tekshirilayotgan bolalarni bir yosh guruhida taqqoslash imkonini beradi. Tajriba davomida pedagog-psixolog bola faoliyatini iloji boricha tabiiy sharoitlarga yaqinlashtirishi kerak. Masalan, o'rta guruh bolalari uchun shunday topshiriqlarni tanlash kerakki, ular o'yin vaziyatida bajarilsin. Katta bog'cha bolalari va boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu topshiriqlar o'quv faoliyati elementlari bilan birga qo'shilishi mumkin.

Eksperimental psixologik tadqiqot bir necha bosqichda o'tkazilishi zarur. Bu bolaning yangi sharoitga yaxshi moslashishiga, u bilan ijobiy aloqa o'rnatishga imkon beradi. Birinchi bosqichda tadqiqotchi bola bilan aloqa o'rnatadi, uning qiziqish va ehtiyojlarini aniqlaydi. Bola ba'zi topshiriqlarni tadqiqotchi oldida bajaradi. Ikkinchi bosqichda olingan ma'lumotlarga aniqlik kiritiladi, boshqa metodikalarda olingan natijalar bilan o'zaro bog'liqlik aniqlanadi. Uchinchi bosqichda tajribada olingan natijalar tahlil qilinadi, ular umumlashtirilib, xulosa chiqariladi.

Tadqiqotchi olingan ma'lumotlarni bir joyga to'plab, sinaluvchi shaxsining xarakteri, aqli, xotirasi, hissiyoti, psixik buzilishlar mavjudligi yo'qligi haqida xulosa chiqariladi.

Tadqiqotning so'nggi qismidagi xulosalar shaxsga psixologik diagnoz qo'yish, sinaluvchi psixikasidagi o'zgarishlarni oldindan aytib berish, olingan ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatlari bilan bog'liq ravishda hamda pedagog amaliy faoliyatida tavsiyalar berish maqsadida qiziqarli. Shuni esda tutish zarurki, eksperimental vaziyat bola uchun odatdagidan boshqacha bo'ladi. Shuning uchun olingan natijalar har doim ham haqiqiy ko'rsatkichlarga mos tushmasligi mumkin.

Quyidagi kuzatishni keltiramiz: Tarbiyachi bog'chada mashg'ulotlar o'tkazish jarayonida 6 yoshli Gulnora ismli qizcha xulq-atvoridagi boshqalarnikidan farq qiluvchi ayrim xususiyatlarni payqab qoladi. Qiz mashg'ulotlarda tez-tez chalg'ib ketadi, ko'pincha parishonxotir. Tarbiyachi topshirig'ini bir zumda bajarmaydi. Bir topshiriqni tashlab, ikkinchisiga tez o'tib ketadi, hech bir ishni oxiriga etkazmaydi. O'quv topshiriqlari bajarilmaydigan boshqa vaqtlarda u o'zgalardan farq qilmaydi. Qizning diqqat, tafakkur hissiy jarayonlarini o'rganish uchun bog'chada tadqiqot o'tkazildi. Tekshiruv natijalari qizning psixik jarayonlarida hech qanday psixik o'zgarish yo'qligini tasdiqlaydi. Topshiriqlarni bajarish vaqtida charchash, faol diqqat darajasining pastligi kuzatildi. Lekin bu xususiyatlar sinaluvchi diqqatini ishning boshqa shakllariga ko'chirish bilan

osonlikcha bartaraf etilgan. Shunday qilib, eksperimental psixologik tadqiqot qizning psixik taraqqiyoti normada ekanligini, psixik jarayonlarning o'zgarib turishi esa ba'zi omillarning ta'siri oqibatida ro'y berishini ko'rsatdi.

Tarbiyachining vazifasi – bu omillarni to'g'ri aniqlash, keyinchalik bola bilan individual ish olib borib, ko'rsatilgan xususiyatlarni yo'qotishdan iborat. Yuqoridagi misolda ixtiyoriy diqqat darajasining pastligi, ish qobiliyatining sustligi o'zining ob'ektiv sabablariga ega. Qizning 3 yoshgacha rivojlanish tarixidan ma'lum bo'ladiki, u asfiksiya (kislrod etishmasligi sababli bo'g'ilish) bilan tug'ilgan, tug'ruqdan so'ng bosh miyasi yallig'langan. Uzoqroq davom etadigan ish faoliyatida bu narsa o'z ta'sirini ko'rsatib, qiz tez charchab qoladi. Tarbiyachi bola bilan individual ish olib borganda, albatta shuni hisobga olishi zarur.

Bolalarni eksperimental-psixologik o'rganish natijalaridan o'quv mashg'ulotlari vaqtida psixik jarayonlarning ixtiyoriyligini rivojlantirishda ham foydalanish mumkin.

Psixologik tadqiqot natijalaridan bolalar bilan individual ish olib borishdagina emas, balki guruhiy o'quv-tarbiya tadbirlarini o'tkazishda ham foydalansa bo'ladi. Bunda tarbiyachi o'quv-tarbiya jarayonida har bir guruh a'zosining rolini to'g'ri aniqlashi mumkin. Shunga asosan ta'sirning u yoki bu shaklidan foydalaniladi.

Psixodiagnostik tadqiqotlar tarbiyachiga guruhning, har bir shaxsning u yoki bu psixik funktsiyalari rivojlanish printsiplarini hisobga olgan holda o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish imkonini beradi. Psixolog ham diagnostika bilan shug'ullanar ekan, avval mijozning psixologik taraqqiyot darajasini tashxislab, so'ngra maslahat va korrektsiya ishlarini amalga oshiradi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, biz metodikaning validligi, ishonchliligi, aniqligi, tanlanma to'plam reprezentativligi haqida tushunchalarga ega bo'ldik.

Adabiyotlar:

1. Nishanova Z., Qurbonova Z., Abdiev S. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya: o'quv qo'llanma. -T.: «Tafakkur-Bo'stoni». 2011. - 304 bet.

2. Салаева М.С., Ахмедова М. Психологик диагностика ва амалиёт. Ўқув қўлланма. -Т.: Мухаррир, 2010.-118 б.
3. Салаева М.С., Ахмедова М. Психологик диагностика ва амалиёт. Ўқув қўлланма. -Т.: Фан ва технология. 2010. -248 б.
4. Shoyunusova F.S., Salayeva M.S. (2022). TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNI IJTIMOIIY FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI. ACADEMIC RESEARCH JOURNAL, 1(5), 9–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7227181>
5. Shoyunusova F.S., Salayeva M.S. Yangi O‘zbekiston sharoitida uchinchi renessansga mos barkamol avlodni shakllantirish muammolari / “XXI asr шахс тараққиёти: муаммо ва ечимлар” мавзусида 1-анъанавий талаба илмий жамияти ТИЖ илмий-амалий конференцияси, Тошкент амалий фанлар университети «Психология» кафедраси 2022 йил 20 декабрь. - Б. 140-141.
6. Asrogorova M.A., Salayeva M.S. Globallashuv sharoitida Internet tizimining insoniyat psixikasiga ta’siri / “XXI asr шахс тараққиёти: муаммо ва ечимлар” мавзусида 1-анъанавий талаба илмий жамияти ТИЖ илмий-амалий конференцияси, Тошкент амалий фанлар университети «Психология» кафедраси 2022 йил 20 декабрь. - Б. 147-151.
7. Mashkurova M.S., Salayeva M.S. Bo’lajak mutaxassislarni kasbiy tayyorlash jarayonida psixologik bilimlarning zarurati/ “XXI asr шахс тараққиёти: муаммо ва ечимлар” мавзусида 1-анъанавий талаба илмий жамияти ТИЖ илмий-амалий конференцияси, Тошкент амалий фанлар университети «Психология» кафедраси 2022 йил 20 декабрь. - Б. 19-21.
8. Salaeva M.S., Djumabayeva M. Psixologlar faoliyatida bolalar salomatligini saqlovchi va shaxsini rivojlantiruvchi raqamli manbalar kolleksiyalarini ishlab chiqish zaruriyati / "Мактабгача таълимда давлат ва нодавлат секторини ривожлантириш: янги шакллар ва таълим мазмуни" мавзусидаги Халқаро

онлайн конференция / Низомий номидаги ТДПУ. - Тошкент. 2020 йил 13 май. – Электрон тўплам. - Б.303-305.

9. Салаева М.С. Психолог касбий компетентлигини ривожлантириш мазмуни, шакл ва услублари / «Наука, просвещение и культура в системе непрерывного образования: проблемы и решения по реализации государственной программы «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» Материалы научно-практической конференции, посвященной Году внимания и заботы о старшем поколении. Филиал МГУ имени В.М.Ломоносова. 15-16 апреля 2020 года. Том X. IV часть, 5 секция. – С.118-122.
10. Салаева М.С. Психолог касбий компетентлигини шакллантириш тамойиллари ва техникалари / "Педагогик инновациялар ва юқори самарадорликка етакловчи таълимий ғоялар" мавзуидаги Республика илмий-амалий онлайн конференцияси. Сурхондарё ВХТХҚТМОҲМ. -Термез. 2020 йил 15 май. – Б.764- 768.
11. Салаева М.С. Мутахассис касбий фаолиятини аниқлашда психограмма ва профессиограмманинг аҳамияти / “Глобал олий таълим тизимида илмий тадқиқотларнинг замонавий услублари” мавзуидаги Халқаро илмий конференция. Навоий давлат педагогика институти – Бухоро давлат университети. 2015 йил 9 апрель. Навоий – 2015. – Б.252-254.
12. Салаева М.С. Касбларни таснифлаш ва тартибга келтиришда модулли ёндашув / «Наука, просвещение и культура в системе непрерывного образования: проблемы и решения по реализации государственной программы «Год внимания и заботы о старшем поколении»» Материалы научно-практической конференции, посвященной Году внимания и заботы о старшем поколении. Филиал МГУ имени В.М.Ломоносова. 15-16 апреля 2015 года. Том X. IV часть, 5 секция. – С.118-121.